

MARCU BEZA ȘI HARTA – ARGUMENT DIPLOMATIC***Marcu Beza and the Map – Diplomatic Argument*****Ioan OPRIȘ**

dr., profesor universitar

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, România

Email: ioanopris24@gmail.com

Unul dintre cei mai proeminenți diplomați români din generația României Mari, Marcu Beza (30 iunie 1882 – 6 mai 1949)¹ a lăsat statului o bogată moștenire culturală care-i dă drept la recunoștință. Colecția ce-i poartă numele ilustrează nu doar preocupările profesionale – extrem de laborioase și vădind un prestigiu netăgăduit – dar și un profil de învățat

¹ Născut în Clisura-Epir-Macedonia, a venit odată cu familia în România, urmând școala primară și liceul la Brăila, iar studiile universitare la București (Facultatea de Litere și Filozofie). Încă din timpul acestora a fost remarcat datorită talentelor sale literare de Titu Maiorescu, dar și de Nicolae Titulescu. A colaborat de tânăr la reviste și ziare cu articole și studii de istorie, folclor, traduceri, fiind un mare susținător al grupului aromânilor sud-dunăreni (în 1909 a publicat *Graiu bun. Calendar aromânesc*, iar în 1914, *Pe drumuri. Din viața aromânilor*). Poliglot, cutezător în afirmarea opiniilor și mare patriot, recunoscut în rândurile elitei românești, Marcu Beza a fost cooptat în diplomatie, încă din timpul studiilor perfecționate printr-o bursă în Marea Britanie, domeniu în care s-a remarcat prin activism și serviciile de subtilă prezentare a istoriei, culturii și artei românești. În generația sa cu numeroase personalități culturale, aflate în serviciu diplomatic – de la C. Karadja, D.N. Ciotori, Sextil Pușcariu, George Oprescu, Lucian Blaga, la Eugen Filotti, F.C. Nanu, Al. Busuioceanu, Caius Brădiceanu, Aron Cotruș, I. Schiopul) – el a strălucit prin cercetarea și prezentarea contribuțiilor la susținerea așezămintelor ortodoxiei, prin călugări și bunuri liturgice, dar și numeroase și consistente danii ale voievozilor români. Lucrările sale pe această temă sunt capitale, găzduite mai întâi în periodice din țară, ulterior strânse în volume publicate atât în limba română, cât și în limba engleză [(ca *Urme românești la mănăstirea Sinaia și la Mănăstirea Sf. Sava* – 1932; *Urme românești la Atena* – 1933; *Biblioteci mănăstirești la Muntele Athos* – 1933; *Pe tărâmurile biblice: Palestina, Siria. Cipru și Muntele Sinai* – 2000; *Urme românești în Răsăritul ortodox* – 1935; *Urme românești la Atena – Ierusalim* – 1934; *Lands of many religious: Palestin, Syria, Cypru and Mount Sinai* – 1934 (în limba română)]. Autor de lucrări deschizătoare de noi orizonturi culturale [(ca *Romantismul englez și Romantismul englez contemporan* – 1928; *Shakespeare în România* (London, 1931); *Romanian Bird and Beast Stories* (London, 1933)], a excelat și-n jurnalele de călătorie (*Din alte țări. Studii și impresii* – 1933), *Călătorie la locurile sfinte* și ca autor al sintezei *Bizantine Art in Romania* (Londra, 1940), fiind și regizor al unui film de pionierat. Din nobila generozitate a lui Marcu Beza, colecția impersionantă care-i poartă numele – unica și de o valoare excepțională (372 obiecte) – desfătată pe cei interesați, fiind prezentată în Muzeul Colecțiilor (Muzeul Național de Artă al României). Manuscrise, cărți, fotografii și documente donate de diplomat Academiei Române adaugă și cer recunoștința pentru învățatul atât de generos. Legăturile sale cu corifeii generației au fost înlesnite și din perspectiva funcției de secretar al Pen Club-ului român (cofondator al organizației în anul 1921), loc din care a sprijinit mișcarea literară. Prietenia cu cei mai de seamă lideri aromâni – N. Batzaria, V. Papacostea, Th. Capidan, D. Caracostea, V.C. Hrisicu, Pericle Papahagi, L. Vardala ș.a., i-a înlesnit cercetările, iar cea cu Emanoil Bucuța, Al. Bădăuță, Al. Tzigara-Samurcaș, Virgil Cioflec, Radu Rosetti, E. Torouțiu, Lucian Predescu, Dim. Gusti, Pan Halipa și prețuirea de care s-a bucurat din partea lui Nicolae Iorga, i-a deschis larg redacțiile revistelor, ziarelor și editurilor. Pe urmele generos lăstate de Marcu Beza, au perseverat numeroși istorici, teologi, diplomați, etnologi, remarcabile fiind mai ales sintezele lui Virgil Cândea și ale celor care-i continuă programul.

subtil și fin cunoscător al lumii orientale. Recunoscut ca literat, dar mai puțin cunoscut ca istoric, Marcu Beza a excelat în evaluări și interpretări făcute cu un rar simț al realităților viețuirii românității în spații coagulante și aflate în afara celui central carpato-danubian. Venind dintr-unul de acest fel, unde românii sud-dunăreni, balcanici, au rezistat de-a lungul veacurilor prin coeziunea familiei și prin credință, a perceput cu acuitate temele majore desprinse dintr-un lung proces secular de supraviețuire².

S-a sprijinit în acest demers de cercetare pe o solidă formație universitară și de prestigiu (studii de filologie la Universitatea București, urmate de stagii postuniversitare la Istanbul, Londra și Oxford). Cei câțiva ani petrecuți în Anglia, i-au adus foloase mari: o documentarea sistematică în arhivele și muzeele britanice și, bineînțeles, un larg grup de specialiști cunoscuți, de a căror simpatie și prietenie a beneficiat; a avut acces la fonduri arhivistice de primă mână, adunate de harnicii diplomați și istorici britanici.

Vlahul Marcu Beza n-a rămas neobservat nici de cei de la București, dovadă că-n anul 1910, la doar 28 de ani, a fost numit cancelar-interpret la Legația regală a României din capitala Marii Britanii, unde a avansat treptat în post, devenind în 1918 viceconsul; peste 7 ani, Nicolae Titulescu (sub mandatul căruia a lucrat direct la Londra), l-a propus și s-a aprobat avansarea sa la rang de consul general. La promovare a contribuit desigur și alegerea sa ca membru corespondent al Academiei Române(1923)³.

Ca intelectual rasat, vorbitor de mai multe limbi străine de largă circulație, dar și al limbilor orientale, Marcu Beza a publicat – în timpul mandatului diplomatic mai multe cărți: *Papers on the Romanian People* (1920), *Róumanian Grammar* (Londra, 1920), *Romanian Proverbs* (Londra, 1921); *Paganism in Romanian Folklore* (1924), dar și traduceri, a ținut conferințe pe tema României moderne, ca și un curs săptămânal de istorie și limbă română, la Kings College⁴.

Strădaniile tânărului diplomat au fost reținute și de șeful său, ambasadorul C.M. Lapteu, cu atât mai mult cu cât acesta – după un mandat petrecut ca reprezentant al României în Egipt – aprecia priceperea ieșită din comun, a subordonatului său în probleme de cultură, artă și civilizație orientale.

Asemenea calități erau de mare folos pentru diplomația românească din spațiul arabo-egiptean, ceea ce – în urma unor recomandări excelente – a determinat guvernul să-l numească pe Marcu Beza, consul general la Cairo, cu mandat de reprezentare și pentru Palestina⁵. Problematika așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim, legătura cu Patriarhia Ierusalimului, interese bisericești, altele de natură comercială, de navigație, economice și prezența românească în regiune, erau o preocupare de înalt nivel a statului român, implicându-l direct pe Nicolae Titulescu. Mandatul lui Beza a fost de lungă durată, motivat nu doar de asemenea interese. În cadrul acestuia, învățatul și-a desăvârșit cunoștințele privind popoarele din Orient, le-a deslușit felul de a fi, le-a îndrăgît cultura și tradițiile. Totodată, investind mulți bani și relații, a strâns cu pricepere o colecție unică, impresionantă.

În împrejurările pregătirii celui de-al Doilea Război Mondial, serviciile sale au avut darul de a informa guvernul României asupra unor aspecte politice privind relațiile statelor din

² Vezi la dr. Al. Popescu, în serialul *Istorici și diplomați* (XXVI), *Un cumular: Marcu Beza*, „Ziarul financiar de duminică”, [https://www.zf.po>ziarul de duminică>istorici și diplomați](https://www.zf.po>ziarul%20de%20duminic%C3%A1%20istorici%20și%20diplomați)

³ Vezi detalii la Ioan Oprea, *Pagini din istoria diplomației românești*, Alba Iulia: Editura Altip, 2020, p. 96-96.

⁴ Ibidem, p. 96. De menționat este și aranjamentul făcut pentru punerea în scenă, a piesei „Năpasta” de I.L. Caragiale.

⁵ Numire semnată de primul ministru G.G. Mironescu la 5 ianuarie 1931. În acel moment, Palestina se afla sub protectorat britanic, interesele britanice față de întreaga regiune fiind majore.

zonă, demersurile unor mari puteri – ca a Angliei – de arbitraj într-o regiune cu-n potențial strategic excepțional. Legăturile sale cu Centrala bucureșteană, cu rezidenții străini și români din Orient, ca și cu cei din Legația României de la Londra au fost excelente și de mare folos orientării diplomației naționale. La fel au excelat relațiile de prețuire reciprocă stabilite cu marii istorici britanici John Evans, R.W. Seaton-Watson, Bernard Pares ș.a.

Transferat în 1940 în postul de consilier al țării la Londra – odată cu izbucnirea războiului – și-a continuat cercetările și activitățile sale au avut ca țintă cercurile influente aliante, cărora le-a destinat materiale documentare privind România. Împreună cu V.V. Tilea, D. Dimăncescu, Mathyla Costiescu Ghyska a militat în cadrul Comitetului Național Român.

O frântură de cântec popular: „Better the pagan Turk than the Christian Muscoule” și „Since the Russian came our house is no house, our table no table”⁶. Include aprecierea față de situația Basarabiei.

Încredințat că raptul moldav se leagă de cel transilvan (30 august 1940) – fără să numească vre-o legătură între cei care le-au oficiat – Marcu Beza a adăugat situația Transilvaniei ca parte a românității, condensând în două pagini argumente pe seama românității provinciei. Argumente greu de neglijat pentru cei care – sconta, desigur, autorul -vor lecturat prezentarea. Subliniind „caracterul românesc distinct al Transilvaniei”, sunt înșiruite documente aparținând unor autori ale căror constatări nu pot fi puse la îndoială: privindu-i pe daci și romanizarea Daciei; organizarea vlahilor în cnezate și voievodate; dovezile lingvistice – ca la reverendul R. Walsh, observator onest al „lingua walachica” a țăranilor, vorbitori de „latină”; recunoscute nu doar de cei veniți întâmplător în contact cu autohtonii, ci și de stăpânii lor vremelnici: ca Împăratul Leopold, al cărui manifest, în 1701, era adresat „Romeni”-lor din Transilvania⁷.

Diplomat de largă anticipare, vlahul Marcu Beza a orientat, cu un simț desăvârșit al calității demonstrative, scurtul său text spre mediile instruite politice, diplomatice și militare. Pentru ca pledoariile să-i fie receptate le-a însoțit cu 5 hărți: cartografia a rămas oglinda credibilă și infailibilă asupra realităților surprinse pe teren.

Hărțile alese i-au orientat pe călători ca să nu se rătăcească de la drumul drept, le-au arătat ce piedici de relief le stau în cale și pe cine vor întâlni în drumul lor; pe militari i-au sprijinit ca să-și facă planurile de bătăie, unde să atace sau să se replieze iar în cancelariile Marilor Puteri le-au dat mai marilor zilei argumente ca să se creadă a toate stăpânitorii. Din asemenea rațiuni, Marcu Beza și-a însoțit textul lapidar cu o hartă (fig. 1) a lui C. Schutz (Viena, 1788) din citirea căreia Moldova se-ntinde între Nistru și Carpați, Chișinău și Cîmpulung, Colomeea și Adjud, cuprinzând Bucovina și Basarabia. Cuprinsul acesteia se vede și-n harta cursului de la Belgrad la Marea Neagră la gurile Dunării (fig. 2) a lui Giovanni Giacomo de Rossi (Roma, 1684), cuprinsă-n Atlasul Mercurio Geografico. Aceasta este, desigur, un document cartografic de cea mai mare importanță, și pentru că surprinde un foarte întins spațiu al românității, incluzând, pe lângă provinciile istorice fondatoare și România sud-dunăreană.

Harta lui Johann Baptist Hamann (1699) din Atlasul Novus Terrarum (fig.3), identificată de Marcu Beza în Biblioteca Muzeului Britanic prezintă Transilvania, Țara Românească și Moldova (parțial) cu o impresionantă redare a mobilării teritoriului (așezări, rețea hidrografică etc.)

⁶ Ibidem, Dacă rusul îți intră în casă, nu mai ai casă, nu mai ai masă. Mai bine cu Turcul păgân, decât cu Rusul moscovit

⁷ Ibidem, p. 7.

Cea de-a patra hartă anexată îl are ca autor pe Mathias Seutter (1740) – face parte din Atlasul Novus – și a fost reprodusă după originalul păstrat tot la Muzeul Britanic. Cele trei mari provincii istorice românești – și-n plus Dobrogea iar, în context și Bulgaria – s-au bucurat din partea catografiei și topografiei de o minuțioasă atenție: scopul era cu evidență, unul militar! Accentul cade pe Dunăre, gurile fluviului și litoralul pontic, dar sunt bine evidențiate într-o „signorum explicatio” cursurile de apă, așezările mari și mici, fortificațiile, formele reliefului, adică tot ceea ce sprijinea și condiționa strategiile și tacticile militare. Distinse în context central și sud-est continental, obiectivele hărții acoperă spre înțelegerea utilizatorilor, vecinătăți și imediate dar și mai îndepărtate (vezi Romania thracia), menționând direct realități etno-istorice legate de români.

O hartă datorată lui John Seller (1690) – inclusă în Atlas[ul] Terrestris, păstrat tot la Muzeul britanic prezintă Transilvania, Valahia (Țara Românească), Moldova și Basarabia sub forma unei unități spațiale distincte, cu vecinii (fig. 5): Ungaria, Serbia, Turcia (europeană), Rusia (neagră), Polonia; relieful (munții, cursuri de apă, granițele, orașele. Între Dunăre, lanțul carpatic-nordic, Nistru și litoralul pontic, cartograful i-a surprins clar pe români. Fie cei de la marginea de răsărit: la Hotin, Orhei și Cetatea Albă, pe cei din sud, la Brăila și Severin, pe cei vestici (vezi cetatea Oradei) ca și pe cei de la gurile Dunării.

Și-n acest document cartografic – instrument de orientare pentru o mare Putere europeană – românilor li se recunoștea teritoriul de referință, devenit, acesta, de cel mai evident interes strategic pentru planurile marilor cancelarii în sud-estul Europei. Planurile care exprimă proiecte politice și economice pe seama Puterii otomane includ, cu evidență, Țările Române în toată întinderea românității și a românismului. Și, totodată, planuri de care, și la care, în epoca frământată de la sfârșitul veacului al XVII-lea și începutul celui următor, domnitorii români au trebuit să țină seama, să se orienteze, diplomatic, și față de puterea supremă – Imperiul Otoman –, dar și față de vecini. Și, în special, să caute mijloace de susținere a propriilor interese, cu toate consecințele, în fața tendințelor de expansiune a Rusiei, cel mai puternic vecin.

Pledoaria care rezultă din textul lui Marcu Beza, deși indirectă, este pentru a fi asumată o cale de a reface unitatea teritorială sfărâmată în vara aceluia fatidic an. Calea identificată nu avea alternativă, iar omul care a îndrăznit să o urmeze era cel mai potrivit: militar de carieră, excelent evaluat și apreciat în rândurile Armatei, apreciat pentru calități și principile de viață morale, religioase, patriotice. Și-a asumat așadar, toate riscurile și consecințele aliind România, Germaniei. Rezultatele se cunosc. De judecat l-au judecat pentru greșeli, învingătorii, printr-un „Tribunal al poporului”. Națiunea și ISTORIA mai au încă acel dosar penal de criminal, în sarcina lor, ca să pronunțe un verdict definitiv. Dacă istoricii își fac datoria și istoria chiar contează!!

Preocupat de soarta românității rămase în afara granițelor, în anul 1941 Marcu Beza a tipărit o altă lucrare, *Frontiers of Rumania whith Two maps*, susținându-și din nou argumentele cu sprijinul imbatabil al hărților.

(Ministerul Afacerilor Externe – Arhiva diplomatică, fond Londra, Probleme politice vol.79)

1940.

Marcu Beza

BESSARABIA
and
TRANSYLVANIA

An Explanation
With Five Maps

1940

THE territory between the rivers Pruth and Dnister has always been considered as part of Moldavia, with one and the same majority of Rumanian peasants calling themselves Moldavians. That is why in old books of travel there never occurs the name of Bessarabia which was improperly given by the Russians, when they annexed the province in 1812.

Thus, William Macmichael, who travelled down from Moscow in 1817, finding himself in Kishinau, writes :

“Amongst the curious assemblage of people, were observable, the Russian officer, passing rapidly in his light drosbka, the fine robust Moldavian peasant, contrasted with the soldier of the emperor, with his Calmuk features; a few Turks of the lowest order; and many Armenians. On the 6th of January, which, according to the Greek calendar, is observed by the Russians as Christmas Day, the churches were filled, and the Moldavian boyars were exhibiting themselves in the streets in their most shewy equipages. . . . This and the neighbouring province of Bessarabia are celebrated for their rich pasturages.”¹⁾

By Bessarabia the author means only a southern portion of territory, adjoining the Danubian delta, which in 1852, as a result of the Treaty of Paris, was restored by the Russians, in order to take it again later in 1878, for no other reason than the satisfaction of their own power.

What could Rumania have done at that time, being entirely at their mercy?

But force in itself could never justify the trampling down of right. The wrong committed grew on the conscience of the people and found vent in those flashes of spontaneous folk-utterances which reveal at a glance the very spirit of national discontent.

Says one song: “Better the pagan Turk than the Christian Muscovite”; another one: “Since the Russians came our house is no house, our table no table”; one more song adds: “Many curses fall on him who made the Russians masters beyond the Pruth.”

In such an atmosphere of deep resentment lived many a generation of more than half of the population in Bessarabia. I put it in this way, for even the Russians could not deny the fact, though in producing their figures they always use the term Moldavians with the unavowed purpose of misleading one into the belief that they are of a different race from the Rumanians.

Captain John Kahn, a prominent member of the American Relief Commission in Europe, writes in a pamphlet published in 1919: “Almost two-thirds of the population in Bessarabia are Rumanians (Moldoveni), while the other one-third are Jews, Ruthenians, Russians, Germans, Poles, Bulgarians and others.” And another trustworthy English journalist says: “Even in spite of the prohibition of the Rumanian language for more than a hundred years it is possible to travel from Hotin to the Danube, from Jassy to the Black Sea, knowing no other tongue.”²⁾

1) Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818. London, 1819, pp. 65-71.

2) *Fortnightly Review*, January, 1923.

Now what happened during the last war? At the outbreak of the Bolshevist revolution, the Bessarabians, like oppressed people, seized upon the occasion to get rid of the Russian domination. Consequently they formed, in accordance with historical tradition, the so-called *Sfatul Tsarii*—Council of the Country; a real democratic body of delegates representing all societies and political organisations then in existence as well as racial minorities. In full understanding they proclaimed Bessarabia as a Moldavian Republic.

How could there have been any sort of agreement with the Bolsheviks when the latter at that stage were but scattered bands intent upon violence? It was only on their account that the *Sfatul Tsarii* made an appeal for help to the Rumanian troops, who entered Bessarabia in January, 1918.

Some time later, in March, the union of Bessarabia with Rumania was voted by the deputies, 125 in number, of whom only three were against, whilst thirty-six abstained from voting.

After this nothing remained, not the slightest impediment, in the way of an understanding; and Rumania desired nothing but to enter into friendly relations with Russia.

TRANSYLVANIA

FROM the remotest times, Transylvania had no real, homogeneous ties with the Hungarian state. It formed a principality apart; at a certain period it was attached to the realm of Wallachia and Moldavia, as it was later to that of Hungary.

On the basis of information obtained from their own sources, the Magyars always begin by affirming that they entered Transylvania some three centuries previous to the Rumanians. But this should at least be given as a theory, for it is open to discussion and runs more risk of rejection than of acceptance. Indeed, men like Gibbon with a deep historical sense think it improbable that the Romanized tribes of Dacia should have disappeared because of the withdrawal of the colonies and the barbarian invasions. What of this indigenous population then?

Place names show, when compared with the list of citadels given by Procopious, that the Ruman language was presumably in use prior to the seventh century. In *Regis Belae Notarius*, the old Hungarian chronicle, there is frequent mention of the *Blaci* and their *Dux Gelou*, who ruled in Transylvania at the coming of Arpad.

Some of the decrees issued by Andre II allude to the "Latines of Alba," to the "land of the Wallachians," which in the form they are given would presuppose a continuous settlement of that people from times much earlier. Impartial authors, likewise, such as Count Josef Kémény and Jos. Pic, dealing with the special Ruman organizations of *Cnezate* and *Voivodate*, trace their origin far back, and show how they developed on their own lines, so that by the end of the thirteenth century the Wallachians appear as a distinct element. In the battle of Kloissenbrun (1260) amongst those who fought by the side of the Magyar troops were also the Balachi. ¹⁾

Now, turning to the records of voyages—and I confine myself to those who cannot be biassed on the matter—all testify to the distinctly Ruman character of Transylvania. Edmund Chishull, passing through Transylvania in 1702, holds that "the Valachi are everywhere in great numbers." ²⁾ Nathanael Burton in 1838: "It struck me that the German and Rumanesti or Wallachian were more generally spoken than the Hungarian itself." ³⁾ A. A. Paton, member of the Royal Geographical Society, in his *Researches on the Danube and the Adriatic*, published in 1861, writes: "The great majority of the inhabitants are Daco-Romans who have lived for centuries . . ." ⁴⁾

But going far back, such wayfarers as William Lithgow, whose book is dated 1632, and Edward Brown, forty years later, found the people in Transylvania speaking Latin. ⁵⁾

Some of the English travellers kept this habit of applying the word Latin to the Ruman language until early in the nineteenth century. For example, the Rev. R. Walsh: on his arrival at a village in the Carpathians, observes: "I now found that the peasants here spoke Latin." It is true that in Hermanstadt an innkeeper also addressed him with a few Latin sentences; these, however, he clearly points out, were not in the corrupt Latin of the Wallachians, but "such as taught and spoken in our classical schools and colleges." ⁶⁾

1) See N. Iorga: *Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie*, 1916, Vol. I, p. 79.

2) *Travels in Turkey and back to England*, London, p. 101.

3) *A Voyage from Liverpool to Alexandria*, London, p. 214.

4) Vol. II, p. 60.

5) *English Historical Review*, No. 126, April, 1917, p. 278.

6) *Narrative of a Journey from Constantinople to England*, London, 1828, pp. 200 and 228.

What really is this language? Akin to Latin it is, indeed; it evolved from the Latin under various influences, which gave it a stamp of its own. When such a process took place cannot definitely be said. But as among other reasons, one finds in old chronicles of, and previous to, the eleventh century, a number of characteristic place names like *Kimva Logu*, *Kusticza*, *Sorul*, *Piscar*, which have their modern equivalents, one is inclined to infer that Ruman was already spoken in Transylvania before the Magyar invasion.

And so it has continued to be ever since, a mother-tongue, a speech of daily intercourse, and the only means of expression for the landworker and the shepherd in the mountains, and it has caught in its cadences the very soul of the race.

It was even in Transylvania that there appeared the first Ruman book—a catechism published in 1544, followed by Gospels and Testaments and Psalters, all in the service of alien propaganda, no less religious than political, and at times patronized in high quarters. Thus, John Sigmund in a letter dated 1569 seemed to show his satisfaction with regard to a certain bishop who could “*verbum Dei in ecclesiis Wallachicis lingua Wallachica pure et sincere propagare . . .*”⁷⁾ In this same “*lingua Wallachica*” was also cast the manifesto of Leopold I, in 1701, addressed to the *Romeni*, as they never ceased to call themselves, in Transylvania or elsewhere.

It is plain, then, that the Ruman language is a most important factor to be reckoned with in ascertaining Transylvania’s nationality. We rule there what is an integral part of Rumania, relying upon a great peasant population of our own, and we have no interest whatever in depriving racial minorities of their rights.

1. Part of a map by C. Schutz, published by Artaria, Wien, 1788.

2. Map of the Lower Danube with the three principalities of Transylvania, Moldavia, and Valachia, by Giovanni Giacomo de Rossi, printed in 1684 in Rome, from his *ATLAS MERCURIO GEOGRAFICO*.

3. Map of The Principalities of Transylvania and Walachia and part of Moldavia, dated 1699, by Johann Baptist Homann, from his *ATLAS NOVUS TERRARUM*; British Museum.

4. Map of Transylvania, Moldavia and Walachia, by Mathias Seutter, from his *ATLAS NOVUS* of 1740; British Museum.

